

вирусного контента следует относиться очень тщательно и детально, ведь результат использования вирусного маркетинга достаточно непредсказуем.

Продвижение с помощью вирусной рекламы может принимать самые разные формы – видео, фото, статьи, просто текст или распространение в виде слухов. Наиболее быстро распространяются видеоролики, наименее быстро – текст.

Именно по этой причине сегодня очень сложно встретить текстовую вирусную рекламу. А вот относительно вирусных видео – здесь, как правило, используются разнообразные смешные ролики продолжительностью не более 5 минут. Они напоминают по своему формату рекламное видео. Помимо роликов, вирусным видео может стать также и музыкальный клип или трейлер к новому фильму, даже выступление какого-нибудь человека на конференции.

Список использованных источников

1. Ковальчук С.В. Вірусний маркетинг – ліки від кризи / С.В. Ковальчук, О.С. Тябіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 6, т. 3. – С. 72-75.

2. Кордзая Н.Р. Вирусный маркетинг как метод электронной коммерции / Н.Р. Кордзая // Мукачевский государственный университет. – 2018. – № 15. – С.338-343.

3. Стерхова С.А. Инновационный продукт: инструменты маркетинга / С.А. Стерхова. – Москва: Издательский дом «Дело», 2010. – 295 с.

УДК 331.101.6

DOI

О ПРОБЛЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЕЛОВЕКА

ВЕРЕТЕННИКОВА О.В.,

д-р экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры»,**

г. Макеевка, Донецкая Народная Республика

Математически доказано, что личностные динамические способности сотрудников влияют на систему динамических способностей предприятия, однако для объективной оценки последних необходимо учитывать комплементарный и синергетический эффект системы в целом, а не совокупность отдельных личностных показателей.

Ключевые слова: динамические способности человека (личности), динамические способности организации, синергетический эффект, комплементарный эффект.

ABOUT THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF THE DYNAMIC ABILITIES OF THE ORGANIZATION AND THE HUMAN

**VERETENNYKOVA O.V.,
doctor of economic sciences, associate professor,
SEE HPE «Donbas National Academy of Civil
Engineering and Architecture»,
Makeyevka, Donetsk People's Republic**

It is mathematically proven that the personal dynamic abilities of employees affect the system of dynamic abilities of the enterprise. However, for an objective assessment of the latter, it is necessary to take into account the complementary and synergistic effect of the system as a whole, and not a set of individual personality indicators.

Keywords: dynamic abilities of a person (personality), dynamic abilities of an organization, synergistic effect, complementary effect

Актуальность. В ответ на вызовы современности для достижения устойчивого конкурентного преимущества предприятию требуется решать всё более сложные задачи, связанные с поиском новых стратегий и методов получения преимуществ. В связи с этим руководство должно построить такую систему управления, которая будет не только учитывать влияние множества риск-факторов, но и предвидеть их появление, своевременно реагировать на изменения окружающей среды в условиях ограниченности ресурсов.

Анализ последних исследований и публикаций. Выдвинутая Д. Тисом в конце XX века гипотеза, согласно которой динамические способности и стратегия, на основе трудно имитируемых ресурсов и опыта предприятия, выступают базисом для получения конкурентного преимущества предприятия, стала толчком для активного обсуждения динамических способностей организации.

Данную проблематику исследовали такие зарубежные и отечественные ученые как К. Бурманн, Р. Вилден, Г. Клейнер, В. Катькало, А. Куликов, Дж. Мартин, О. Молярчук, Н. Никифорова, И. Прието, К. Руднева, Г. Хамел, С. Хелфорт, Э. Шуен, П. Шумейкер, И. Шевченко и др. Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется теоретическим аспектам определения динамических способностей организации, их отличий от динамических способностей отдельного индивида, что накладывает негативный отпечаток на формирование унифицированного и обоснованного методического инструментария и подходов к оценке таких способностей.

Цель статьи. Целью данного исследования является дифференцирование динамических способностей человека и организации.

Изложение основного материала исследования. Мониторинг научных исследований в сфере динамических способностей с точки зрения их семантического и контекстного наполнения показал, что динамические способности человека (личности) рассматриваются чаще всего в психологии, а динамические способности организации – в теории менеджмента.

Способности – это общий термин, обозначающий способность действовать умственно, физически, финансово, юридически или другими способами. Само понятие обладает динамическими характеристиками, предполагает определенный процесс: формирование \Rightarrow развитие \Rightarrow проявление \Rightarrow усовершенствование способностей.

Поддерживаем точку зрения М.М. Калашникова, что *способности человека* – это индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость овладения ими. Способности не могут быть сведены к знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, но способности обеспечивают их быстрое приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение [1, с.45].

Глоссарий терминов по психологии профессионального развития трактует способности человека как: 1) индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения какой-либо деятельности. Они зависят не только от различных психических процессов, но и от развития личности в целом, обеспечивают эффективный результат

деятельности; 2) способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих видов деятельности; 3) понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека [2, с.53].

Согласно теории черт личности Р.Б. Кэттелла [3], динамику личности помимо всего прочего формируют и мотивационные динамические черты. Динамические черты отражают мотивационные элементы поведения человека. Это черты, активирующие и направляющие субъекта к конкретным целям. Так, например, личность может быть охарактеризована как амбициозная, стремящаяся к власти или заинтересованная в приобретении материальных благ [4, с.108].

Использование семантического, синонимического и контекстного анализа при исследовании понятия «способности предприятия» позволило Н.Д. Свиридовой сформулировать собственное определение ключевых способностей предприятия как «уникальной для каждого предприятия совокупности бизнес-атрибутов (знаний, опыта и организационных связей), которые в сочетании с ресурсами и технологиями определяют способность предприятия производить высококонкурентные продукты, процессы или услуги и обеспечивают ему конкурентные преимущества» [5, с.287]; типизировать способности предприятия по группам. Так, в составе динамических способностей предприятия авторы выделяют: внутренние компетенции, внешние компетенции, динамические способности, к которым относятся: собственная или стратегически связанная научная школа, лидирующая на рынке; специальные производственные активы (специальные технологии), необходимые для производства продукции; глубокое знание рынка, понимание изменяемых потребностей конечных потребителей продукции [5, с.291].

Н.С. Никифорова, в отличие от уже существующих подходов, делает акцент на развитие способностей к трансформации ресурсов во времени, предлагая понимать под динамическими способностями организации «способности промышленного предприятия, проявляющиеся в умении распознавать и прогнозировать изменения среды по слабым сигналам, фокусироваться на значимых из них, и принимать и реализовывать упреждающие решения по

трансформации своих стратегически важных ресурсов в соответствии с этими сигналами, с целью получения конкурентных преимуществ» [6, с. 9-10]. К динамическим способностям организации, формирующим наряду с динамическими ресурсами динамический потенциал организации, автор относит способность к управлению знаниями, к инновационной активности, предприимчивости, организационному обновлению, к изменениям [7, с.82].

Автор приходит к выводу, что динамические способности отдельного человека и организации схожи по своему содержанию, однако в последнем случае имеют более организованный, упорядоченный характер. При этом достигаются синергетический и комплементарный эффекты, когда ценность действий в совокупности значительно превышает сумму каждого действия по отдельности. Подобное явление объясняем следующим:

- Синергетический эффект при формировании динамических способностей организации достигается как процесс создания в условиях неопределенности более сложной системы из относительно простых динамических способностей отдельных индивидуумов.

- Комплементарный эффект при формировании системы более высокого уровня - динамических способностей организации - достигается через дополнение динамических способностей отдельных индивидуумов, соединение традиций и инноваций, то есть накопление и развитие полученного опыта.

Предположим, что динамические способности отдельной личности (сотрудника предприятия) можно выразить некоей возрастающей функцией $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где множество $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ представляет собой количественное выражение набора динамических способностей личности.

Автор выдвинул гипотезу, что динамические способности организации можно представить как возрастающую функцию совокупности динамических способностей сотрудников (g) плюс другие динамические способности предприятия (z): $g(f_1, f_2, \dots, f_n) + z(k)$, где $Z(k)$ – функция, описывающая прочие динамические способности предприятия.

Тогда при возрастании любого из значений (x_1, x_2, \dots, x_n) конкретного индивидуума значение функции g так же должно увеличиться. Однако на практике такая функция не всегда

коррелирует со своими аргументами. Так, рядовой сотрудник, увеличив один из своих показателей, например, амбиции, становится посредственным руководителем среднего звена. Тогда, судя по описанной математической модели, $g(f_1, f_2, \dots, f_n)$ должна была бы вырасти, однако это совсем не так.

Ввиду вышеописанного, выдвинутая гипотеза не подтверждается. Конечная функция динамических способностей предприятия обязательно должна оперировать не как собирательная функция отдельных показателей, а всей системой в целом: $G(y) + Z(k)$, где y – компонента, описывающая комплементарную и синергетическую компоненту динамических способностей предприятия.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, личностные динамические способности сотрудников, безусловно, влияют на систему в целом, однако для описания динамических способностей организации необходимо учитывать комплементарную и синергетическую компоненту, оперировать системой в целом, а не совокупностью личностных показателей.

Список использованных источников

1. Калашников М.М. К вопросу о сущности понятия способностей в педагогике и психологии / М.М. Калашников // Вестник Брянского государственного университета. – 2014. – С. 45-52.
2. Глоссарий по психологии профессионального развития / Сост. А.М. Павлова, О.А. Рудей, Н.О. Садовникова; Под общ. ред. Э.Ф. Зеера. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та. – 2006. – 62 с.
3. Cattell R.V. & Kline P. The Scientific Analysis of Personality and Motivation, New York: Academic Press, 1977. – 385p.
4. Лари Х., Зиглер Д. Теория личности; пер. с англ. Меленевская С., Викторова Д. – СПб. – 217с.
5. Свиридова Н.Д., Салита С.В. Типизация ключевых способностей предприятия / Н.Д. Свиридова, С.В. Салита // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. № 12 (25). С. 285-292. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sviridova>
6. Никифорова Н.С. Управление промышленным предприятием по показателям его динамических способностей: автореф. дисс. на соискание уч.степени к.э.н. по спец. 08.00.05 –

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность). – Челябинск, 2020. – 24с.

7. Никифорова Ю.М. Динамические способности как необходимый инструмент для нового развития и управления компанией / Ю.М. Никифорова // Современная конкуренция. – 2019. – № 1 (73). – Т. 13. – С. 73-89.

УДК. 338.012

DOI

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ 3D-ПЕЧАТИ

**НАРЫЖНЫЙ Н.А.,
аспирант,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

Данная статья преследует две цели. Во-первых, показать, как работает 3D-печать в строительстве. Во-вторых, обсудить, как возникновение 3D-печати поднимает новые юридические проблемы, поскольку она привносит сложные производственные возможности в дома и офисы миллионов людей по всему миру и станет одной из технологий следующей промышленной революцией.

Ключевые слова: 3D-принтер, строительство, защита интеллектуальной собственности, управление интеллектуальной собственностью, архитектура, патент, дизайн

THE PROBLEM OF INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ON THE EXAMPLE OF 3D-PRINTING

**NARYZHNYI N.A.,
graduate student
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**